

TINDAK TUTUR DIREKTIF GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X SMA NEGERI 1 SULIKI

Syahri Ramadhona¹, Ermawati Arief²

syahriramadhona123@gmail.com¹, ermawatiarief@fbs.unp.ac.id²

*Corresponding Author : Ermawati Arief
Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ada tiga, Pertama, untuk mengetahui bentuk tindak tutur direktif apa saja yang digunakan guru bahasa Indonesia dalam Proses Pembelajaran Kelas X di SMA Negeri 1 Suliki. Kedua, untuk mengetahui strategi bertutur apa saja yang digunakan guru bahasa Indonesia dalam Proses Pembelajaran Kelas X di SMA Negeri 1 Suliki. Ketiga, untuk mengetahui kesesuaian antara bentuk tindak tutur direktif dengan strategi bertutur yang digunakan guru bahasa Indonesia dalam Proses Pembelajaran Kelas X di SMA Negeri 1 Suliki. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berbentuk data lisan berupa kata atau kalimat yang berisi tindak tutur direktif yang terdapat dalam tuturan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti menggunakan instrumen penunjang berupa alat perekam video dan audio yaitu handphone Vivo Y33s dengan kapasitas penyimpanan 8/128 GB. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik simak bebas libas cakap (SBLC), rekam, dan catat. Hasil penelitian ini ada tiga, Pertama, dari keenam tindak tutur direktif yang diteliti, hanya ditemukan lima bentuk tindak tutur direktif yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki, yaitu tindak tutur bertanya, menyuruh, menuntut, menyarankan, dan menantang. Tidak ditemukan data tindak tutur direktif memohon pada penelitian ini. Kedua, strategi bertutur yang dituturkan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki ada empat yaitu strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Basa Basi (BTTB), Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Positif (BTDKP), Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Negatif (BTDKN), dan Bertutur Samar-Samar (BSS). Ketiga, terdapat kesesuaian bentuk tindak tutur yang digunakan dengan strategi bertutur yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki.

Kata Kunci : tindak tutur direktif, strategi bertutur, pembelajaran bahasa Indonesia.

PENDAHULUAN

Tindak tutur merupakan suatu ujaran yang berbentuk kalimat dengan tujuan menyampaikan maksud dari seorang penutur kepada mitra tutur dan diketahui oleh mitra tutur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, tindak tutur dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam lingkungan masyarakat, tak terkecuali dalam proses pembelajaran. Dalam situasi ini, seorang guru sangat berperan dalam memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Tuturan yang biasa digunakan guru dalam menjelaskan pelajaran di dalam kelas biasanya menggunakan bahasa resmi atau umumnya bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pesan yang hendak disampaikan kepada peserta didik dapat diterima dengan baik oleh peserta didik selaku mitra tutur.

Tuturan yang diujarkan oleh pendidik dan umpan balik yang diberikan oleh peserta didik sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Ketika berinteraksi di kelas, guru hendaknya menggunakan tuturan yang bersifat mendidik, membimbing, mengajak, serta mengayomi agar dapat mempermudah proses belajar mengajar interaktif dengan siswa. Akan tetapi, pada praktik di lapangan kadang kala masih ditemukan guru

yang tanpa sadar dengan tindakannya menggunakan tuturan yang sukar dimengerti oleh siswa.

Tindak tutur direktif ialah bagian dari berbagai jenis tindak tutur yang biasa dituturkan oleh guru ketika proses belajar mengajar berlangsung. Tindak tutur direktif ini digunakan dengan maksud supaya mitra tutur melaksanakan tindakan berdasarkan apa yang dituturkan oleh penutur dalam tuturannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Marizal, dkk. (2021:443) yang mengatakan bahwa tuturan direktif merupakan sebuah tuturan yang bertujuan agar mitra tutur dapat melakukan perintah yang diujarkan penutur dalam tuturannya, seperti menyuruh, memohon, menuntut, meminta dan menantang.

Proses pembelajaran di kelas tentu tidak akan terlepas dari tindak tutur direktif. Seperti halnya seorang guru atau tenaga pendidik ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tindak tutur direktif apa saja yang lebih dominan digunakan serta tindak tutur direktif apa saja yang jarang digunakan guru dalam proses belajar mengajar di kelas sangat perlu untuk diperhatikan. Hal ini didasari fakta bahwa guru merupakan seseorang yang dijadikan teladan sehingga ia mesti memiliki kemampuan untuk ber retorika dengan baik. Pada saat sekarang, pengaplikasian tindak tutur direktif masih belum sesuai sehingga perlu adanya peningkatan. Hal ini berdasarkan simpulan penelitian Sitompul (2020:165) bahwa pemanfaatan tindak tutur direktif perlu ditingkatkan lagi. Jika strategi yang digunakan guru tepat maka akan diperoleh proses pembelajaran yang baik, tetapi jika strategi yang digunakan tidak tepat maka proses pembelajaran yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang sudah direncanakan..

Tindak tutur direktif memberikan banyak pengaruh kepada orang yang bertutur. Jika penuturnya tidak dapat menggunakan tuturan direktif, strategi berbicara, dan tidak memperhatikan konteks dengan baik, maka bahasanya menjadi tidak santun, sehingga terdengar tidak santun.

Tindak tutur yang terjadi pada saat proses belajar mengajar merupakan interaksi yang terjadi antar guru dengan siswa. Biasanya komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi lisan. Proses interaksinya juga bersifat formal dan melibatkan banyak individu, sehingga bahasa yang digunakan yaitu bahasa formal atau bahasa Indonesia. Tindak tutur digunakan oleh seorang guru untuk mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam proses interaksi yang terjadi di kelas siswa menunjukkan respon yang baik terhadap tuturan yang dituturkan oleh guru. Siswa menghargai tuturan yang dituturkan oleh guru karena adanya perbedaan dalam usia dan status sosial (Larasati, dkk., (2022:274).

Penggunaan strategi bertutur yang digunakan guru dalam proses pembelajaran juga tidak merata. Hal ini sesuai dengan simpulan penelitian Monica dan Afrita, (2019:224) bahwa strategi bertutur yang dituturkan oleh guru ada empat strategi bertutur, yaitu (a) bertutur tanpa basa-basi, (b) bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif, (c) bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan negatif, dan (d) bertutur samar-samar. Namun dalam beberapa situasi guru lebih cenderung menggunakan strategi bertutur terus terang tanpa basa basi. Strategi bertutur yang paling dominan digunakan ialah strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi dan yang paling sedikit digunakan adalah strategi bertutur samar-samar (Amelia dan Arief, 2019:33).

Pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, guru diharapkan dapat menyesuaikan antara bentuk tindak tutur dengan strategi bertutur yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Misalnya, penggunaan bentuk tindak tutur menyuruh akan lebih santun diucapkan dengan menggunakan strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif. Begitu juga dengan bentuk tindak tutur lainnya, karena

penggunaan strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif dapat menjaga muka positif guru sebagai penutur di hadapan siswa sebagai mitra tutur. Sementara itu, strategi bertutur samar-samar dan bertutur dalam hati tidak efektif digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan dapat menimbulkan keambiguan dan akan sulit dipahami oleh mitra tutur. Untuk melihat kesesuaian jenis tindak tutur direktif dan strategi bertutur yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, maka peneliti merasa perlu diadakannya penelitian mengenai tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran.

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Suliki. Penulis memilih SMA Negeri 1 Suliki sebagai tempat penelitian karena di SMA Negeri 1 Suliki belum pernah dilakukan penelitian tentang tindak tutur direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, karena penggunaan bahasa dalam tuturan yang beragam maka penulis dapat melihat interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa yang berpusat pada tindak tutur direktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2006:6).

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam tuturan direktif dan strategi bertutur siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Sesuai dengan yang pernah diungkapkan Husna dan Ermawati (2020) mengatakan bahwa metode deskriptif digunakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diteliti.

Data dalam penelitian ini berbentuk data lisan berupa kata atau kalimat yang berisi tindak tutur direktif yang terdapat dalam tuturan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Lestari, S.Pd. selaku salah seorang guru bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan mengamati kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia secara langsung. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen penunjang berupa alat perekam video dan audio yaitu handphone.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik simak bebas libas cakap (SBLC), rekam, dan catat. Teknik ini tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam penelitiannya, namun ia hanya berperan sebagai peninjau atau pengamat yang memiliki ketekunan untuk mendengarkan apa yang dikatakan ketika proses dialog terjadi (Sudaryanto, 2015:203-205). Pada proses penelitian ini terdapat beberapa langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu: (1) dokumentasi, (2) menyimak, (3) transkrip data, (4) membaca, (5) mengamati (6) mencatat, dan (7) mengkasifikasikan data.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kualitatif yang mengelola data berupa transkrip percakapan yang dikumpulkan dari video pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan tuturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindak Tutur Direktif Guru dalam Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sebanyak 210 data tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Analisis tindak tutur direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Bentuk Tindak Tutur Direktif Guru dalam Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki

No	Bentuk Tindak Tutur Direktif	Jumlah
1	Bertanya	104
2	Menyuruh	91
3	Memohon	0
4	Menuntut	7
5	Menyarankan	5
6	Menantang	3
Jumlah		210

Adapun rincian dari bentuk-bentuk tindak tutur direktif tersebut ialah sebagai berikut.

a. Tindak Tutur Direktif Bertanya

Tindak tutur direktif bertanya adalah tindak tutur yang dituturkan oleh penutur untuk menanyakan sesuatu kepada mitra tutur dengan tujuan mendapatkan jawaban dari mitra tutur. Penggunaan bentuk tindak tutur bertanya merupakan tindak tutur yang dominan digunakan oleh guru pada proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki. Ditemukan sebanyak 104 data yang merupakan tindak tutur bertanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun bentuk tindak tutur bertanya seperti tuturan berikut ini.

- (01) Kelompok di kelas ini sudah Ibuk bagi Nak? (T01)
Konteks: Penutur bertanya kepada mitra tutur tentang pembagian kelompok di kelas.
- (02) Siapa yang bisa membantu Ibuk menulis namanya di depan? (T13)
Konteks: Penutur bertanya kepada mitra tutur siapa yang bisa membantu menuliskan nama kelompok di depan kelas.
- (03) Sebelumnya Anak ibuk sudah pernah belajar teks LHO ini di SMP atau MTs? (T113)
Konteks: Penutur bertanya kepada mitra tutur apakah mitra tutur sudah pernah mempelajari teks LHO di bangku pendidikan sebelumnya?

Pada tuturan (01), (02), dan (03) merupakan bentuk tindak tutur direktif bertanya. Tindak tutur direktif bertanya dalam tuturan tersebut terlihat pada penanda kesantunan kata “siapa” dan juga pada pemakaian tanda tanya “?”. Pada situasi ini guru bertindak sebagai penutur dan siswanya sebagai mitra tutur yang harus menjawab pertanyaan dari gurunya. Hal ini digunakan atau dilakukan oleh guru karena bertanya termasuk bagian dari kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang guru.

b. Tindak Tutur Direktif Menyuruh

Tindak tutur direktif menyuruh adalah tindak tutur yang dituturkan oleh penutur

dengan tujuan agar mitra tutur melakukan apa yang diminta atau diucapkan oleh penutur. Penggunaan bentuk tindak tutur menyuruh merupakan salah satu tindak tutur yang dominan digunakan oleh guru pada proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki. Ditemukan sebanyak 91 data yang merupakan tindak tutur menyuruh dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun bentuk tindak tutur menyuruh seperti tuturan berikut ini.

- (04) Silahkan sekretaris mencatat ke depan!(T05)
Konteks: Penutur menyuruh mitra tutur maju ke depan kelas untuk mencatat nama-nama anggota kelompok yang sudah dibagi sebelumnya.
- (05) Nah coba angkat buku catatan dan latihannya! (T50)
Konteks: Penutur menyuruh mitra tutur untuk mengangkat buku catatan dan latihannya untuk melihat apakah semua buku mitra tutur sudah disampul atau belum.
- (06) Tolong duduk di tempat duduknya masing-masing, Nak! Tidak ada yang pindah! (T120)
Konteks: Penutur meminta mitra tutur untuk duduk sesuai tempat duduknya masing-masing karena ada yang berpindah-pindah.

Pada tuturan (04), (05), dan (06) merupakan bentuk tindak tutur direktif menyuruh. Tindak tutur direktif menyuruh dalam tuturan tersebut terlihat pada penanda kesantunan kata “silahkan”, “coba”, dan “tolong”. Pada situasi ini guru bertindak sebagai penutur sehingga guru bisa menyuruh dan siswanya sebagai mitra tutur untuk melakukan apa yang dikatakan oleh penutur dalam tuturannya. dari gurunya. Hal ini dapat digunakan oleh guru dikarenakan mitra tutur memiliki kedudukan yang lebih rendah dari penutur.

c. Tindak Tutur Direktif Memohon

Tindak tutur direktif memohon adalah tindak tutur yang meminta dengan sopan kepada mitra tutur untuk melakukan apa yang dimaksudkan oleh penutur. . Kalimat memohon biasanya digunakan bersana penanda kesantunan “memohon” (Rahardi, 2005:99). Penggunaan bentuk tindak tutur memohon tidak digunakan oleh guru pada proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki. Tidak ada data yang ditemukan atau 0 data tindak tutur memohon yang ditemukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan teorinya, tindak tutur memohon biasanya dicirikan dengan menggunakan kesantunan “mohon”, “memohon”, “kiranya” dan “sekiranya”. Sementara itu di dalam data tindak tutur direktif yang telah disusun tidak ditemukan adanya penanda kesantunan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki tidak ditemukan adanya tindak tutur direktif memohon.

d. Tindak Tutur Direktif Menuntut

Tindak tutur menuntut ialah tindak tutur yang meminta dengan sangat atau mengharuskan kepada mitra tutur untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penutur. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 7 data bentuk tindak tutur direktif menuntut dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki. Adapun bentuk tindak tutur direktif menuntut tersebut bisa dilihat pada contoh berikut ini.

- (07) Pokonya minggu besok sudah siap power point atau canva nya. (T44)
Konteks: Penutur menuntut mitra tuturnya untuk menyiapkan tugas power point atau canvanya dan dibawa minggu depan sesuai dengan tuturannya.
- (08) Jadi Ibuk harap selasa depan semuanya sudah disampul, baik buku catatan maupun buku latihan. (T53)

Konteks: Penutur menuntut mitra tutur agar semua buku catatan dan latihan bahasa Indonesianya sudah di sampul saat masuk pembelajaran bahasa Indonesia pada Selasa depan seperti yang dituturkan oleh penutur.

(09) Pokoknya tugasnya sudah harus selesai sebelum hari Rabu! (T147)

Konteks: Penutur menuntut mitra tutur untuk menyelesaikan tugasnya sebelum hari Rabu.

Pada tuturan (07), (08), dan (09) merupakan bentuk tindak tutur direktif menuntut. Tindak tutur direktif menuntut dalam tuturan tersebut terlihat pada penanda kesantunan kata “harap” dan “harus”. Selain itu penutur (guru) juga menuntut mitra tutur (siswa) dengan menggunakan kata “pokoknya” yang juga bermakna harus atau mengharuskan. Pada situasi ini, penutur (guru) menggunakan tindak tutur direktif menuntut untuk mengharuskan mitra tutur (siswa) melakukan sesuai dengan apa yang dituturkannya. Hal ini dapat digunakan oleh guru selaku penutur dikarenakan mitra tutur memiliki kedudukan yang lebih rendah dari penutur.

e. Tindak Tutur Direktif Menyarankan

Tindak tutur menyarankan adalah tindak tutur yang yang mana penutur memberikan usul atau pendapat yang positif mengenai suatu hal kepada mitra tutur dengan tujuan mitra tutur melakukan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penutur. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 5 data bentuk tindak tutur direktif menyarankan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki. Adapun bentuk tindak tutur direktif menyarankan tersebut bisa dilihat pada contoh berikut ini.

(10) Yang laki-laki silahkan berwudhu, kalau sudah adzan langsung ke musholla! (T62)

Konteks: Penutur menyarankan mitra tutur laki-laki untuk berwudhu terlebih dahulu sembari menunggu adzan Zuhur.

(11) Nah silahkan dicoba membuat atau dipindahkan nanti di rumah. (T98)

Konteks: Penutur menyarankan mitra tutur untuk mencoba memindahkan materi pembelajaran yang di tulis di kertas ke aplikasi power point atau canva di rumah masing-masing.

(12) Jangan di dorong, Nak! Diangkat! (T161)

Konteks: Penutur menyarankan mitra tutur untuk mengangkat kursi ketika penutur melihat bahwa mitra tutur mendorong kursi karena menyebabkan kebisingan.

Pada tuturan (10), (11), dan (12) merupakan bentuk tindak tutur direktif menyarankan. Tindak tutur direktif menyarankan dalam tuturan tersebut terlihat pada konteks penggunaan makna anjuran. Di dalam tuturan tersebut terdapat makna anjuran yang dapat kita lihat, dimana penutur menganjurkan atau menyarankan mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu. Pada situasi ini, penutur (guru) menggunakan tindak tutur direktif menyarankan untuk memberikan saran positif kepada mitra tutur (siswa) dalam tuturannya. Hal ini dapat digunakan oleh guru selaku penutur agar siswanya bisa mendapatkan dan mencapai hasil yang lebih baik.

f. Tindak Tutur Direktif Menantang

Tindak tutur menantang adalah tindak tutur yang diujarkan oleh penutur agar mitra tutur merasa tertantang dan melakukan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh penutur. Dengan kata lain, tindak tutur yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dikatakan penutur. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 3 data bentuk tindak tutur direktif menantang dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki. Adapun bentuk tindak tutur direktif menantang tersebut bisa dilihat pada

contoh berikut ini.

- (13) Jangan takut salah. (T41)
Konteks: Penutur menantang mitra tutur untuk melakukan hal yang baru, dan memberi mitra tutur tersebut motivasi untuk tidak takut jika melakukan kesalahan.
- (14) Mau dapat nilai tambahan atau tidak? (T200)
Konteks: Penutur menantang mitra tutur melakukan sesuatu jika ingin mendapatkan nilai tambah dari penutur.
- (15) Silahkan kelompok yang dibelakang mengajukan pertanyaan ke kelompok tiga! (T203)
Konteks: Penutur menantang mitra tutur untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok yang sedang presentasi.

Pada tuturan (13), (14), dan (15) merupakan bentuk tindak tutur direktif menantang. Pada contoh tuturan di atas dapat dilihat bagaimana seorang guru (penutur) menggunakan tindak tutur direktif menantang guna memunculkan motivasi atau keinginan siswanya (mitra tutur) untuk melakukan sesuatu. Pada contoh (14) dan (15) terlihat bahwasanya guru memberikan tantangan dengan bertanya kepada siswanya agar siswa tersebut termotivasi untuk mencari ataupun melakukannya.

2. Strategi Bertutur Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Suliki

Strategi bertutur ialah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan tuturan yang menarik dan di pahami oleh mitra tutur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sebanyak 210 data tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Analisis strategi bertutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. entuk Strategi Bertutur Guru dalam Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 1 Suliki

No	Bentuk Strategi Bertutur	Jumlah
1	Bertutur Terus Terang Tanpa Basa Basi (BTTB)	89
2	Bertutur Terus Terang dengan Kesantunan Positif (BTDKP)	98
3	Bertutur Terus Terang dengan Kesantunan Negatif (BTDKN)	19
4	Bertutur dengan Samar-Samar (BSS)	4
5	Bertutur dalam Hati (BDH)	0
Jumlah		210

Adapun rincian dari strategi bertutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki adalah sebagai berikut.

a. Bertutur Terus Terang Tanpa Basa Basi (BTTB)

Strategi bertutur terus terang tanpa basa basi (BTTB) merupakan salah bentuk strategi bertutur dimana penutur menggunakan kalimat secara langsung untuk mengutarakan maksudnya kepada mitra tutur. Dimana penutur mengungkapkan sesuatu atau menuturkan sesuatu dengan apa adanya tanpa basa basi kepada mitra tutur. Strategi bertutur terus terang tanpa basa basi (BTTB) tindak tutur direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki ditemukan sebanyak 89 data tuturan. Adapun contoh BTTB yang ditemukan yaitu sebagai berikut.

- (16) Buat satu sampai enam! (T17)

- Konteks: Penutur menggunakan strategi BTTB untuk menyuruh mitra tutur membuat angka satu sampai angka enam di papan tulis.
- (17) Meja dan kursi tidak usah di bawa! (T23)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTTB untuk melarang mitra tutur membawa meja dan kursinya ketika akan duduk berkelompok.
- (18) Sekarang silahkan sholat dulu! (T61)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTTB untuk menyuruh mitra tutur sholat terlebih dahulu.

Pada contoh tuturan tersebut dapat dilihat bagaimana bentuk strategi bertutur terus terang tanpa basa basi yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Pada contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan strategi bertutur terus terang tanpa basa basi untuk menyuruh ataupun melarang siswanya melakukan sesuatu, dan tuturan itu dituturkan secara langsung kepada mitra tutur.

b. Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Positif (BTDKP)

Strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif (BTDKP) merupakan suatu strategi bertutur yang digunakan oleh penutur guna menjaga muka positifnya di hadapan mitra tutur. Strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif (BTDKP) tindak tutur direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki ditemukan sebanyak 98 data tuturan. Adapun contoh BTDKP yang ditemukan yaitu sebagai berikut.

- (19) Siapa yang bisa membantu Ibuk menulis namanya di depan? (T13)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTDKP dengan substrategi menjadikan optimis agar mitra tutur bersedia maju ke depan.
- (20) Coba pahami pengertian definisi dan deskripsi itu dulu, Nak! (48)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTDKP dengan substrategi intensifkan perhatian kepada petutur(mitra tutur) untuk memberikan perhatian kepada mitra tutur.
- (21) Setuju dengan usulan temannya? (117)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTDKP dengan substrategi mencari kesepakatan untuk mencari kesepakatan bersama dengan mitra tutur.

Pada tuturan di atas dapat dilihat bagaimana bentuk Strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Pada contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif untuk menuturkan sesuatu kepada mitra tuturnya namun tetap berhati-hati guna menjaga muka positifnya di hadapan mitra tutur.

c. Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Negatif (BTDKN)

Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Negatif (BTDKN) merupakan strategi bertutur yang digunakan penutur agar mitra tutur tidak merasa muka negatifnya terancam oleh permintaan penutur. Strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan negatif (BTDKN) tindak tutur direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki ditemukan sebanyak 19 data tuturan. Adapun contoh BTDKN yang ditemukan yaitu sebagai berikut.

- (22) Kalau sekarang tulis saja dulu di bukunya.(T45)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTDKN dengan substrategi meminimalkan beban atau paksaan kepada petutur untuk menulis materinya di buku saja terlebih dahulu, nanti di rumah baru dibuatkan PPTnya.

- (23) Yang belum apa alasannya belum disampul? (T52)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTDKN dengan substrategi gunakan pernyataan yang berlaku umum untuk bertanya kepada kepada siswa yang belum juga menyampul buku, maun tidak menunjuk langsung pada personalnya.
- (24) Nah sekarang Ibuk minta tolong kepada sekretaris, Siapa? (T56)
Konteks: Penutur menggunakan strategi BTDKN dengan substrategi berikan penghormatan agar mitra tutur bersedia untuk dimintai tolong oleh penutur, dalam hal ini menggunakan kata”tolong”.

Pada tuturan di atas dapat dilihat bagaimana bentuk Strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan negatif yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Pada contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan negatif untuk menuturkan sesuatu kepada mitra tuturnya dengan meminimalkan beban, tidak menunjuk secara personal, dan memberikan penghormatan.

d. Bertutur Samar-Samar (BSS)

Bertutur samar-samar (BSS) merupakan suatu strategi bertutur yang digunakan oleh penutur untuk memberitahu atau menyampaikan maksudnya secara tidak langsung kepada mitra tutur. Biasanya strategi ini diiringi dengan menggunakan isyarat, petunjuk-petunjuk tertentu, atau menggunakan majas dalam penyampaiannya. Bertutur samar-samar (BSS) tindak tutur direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki ditemukan sebanyak 4 data tuturan. Adapun contoh BSS yang ditemukan yaitu sebagai berikut.

- (25) Silahkan buat laporan absen, Nak! (T134)
Konteks: Penutur menggunakan strategi bertutur samar-samar dengan jadikan pesan kabur saat berbicara dengan ketua kelas.
- (26) Keraskan suaranya, Nak!(sambil menggerakkan tangan sedikit ke atas) (T188)
Konteks: Penutur menggunakan strategi bertutur samar-samar dengan menggunakan isyarat untuk menyampaikan kepada siswa yang sedang presentasi di samping penutur.
- (27) Mau dapat nilai tambahan atau tidak? (T200)
Konteks: Penutur menggunakan strategi bertutur samar-samar dengan menggunakan pertanyaan retorik kepada mitra tutur.

Pada tuturan di atas dapat dilihat bagaimana bentuk Strategi bertutur samar-samar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki. Pada contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan strategi bertutur samar-samar untuk menuturkan sesuatu kepada mitra tuturnya dengan menggunakan isyarat, memberikan pertanyaan retorik, dan menjadikan pesan kabur.

e. Bertutur Dalam Hati (BDH)

Strategi bertutur dalam hati (BDH) merupakan suatu strategi bertutur yang dilakukan oleh penutur dengan dirinya sendiri dan tidak dapat diketahui atau didengar oleh orang lain atau mitra tuturnya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Suliki tidak ditemukan adanya strategi BDH.

3. Kesesuaian Bentuk Tindak Tutur Direktif dengan Strategi Bertutur Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki

Tindak tutur direktif merupakan jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu, (Yule dalam Mahesra, 2022:11). Sementara itu strategi bertutur adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk

menghasilkan tuturan yang menarik dan di pahami oleh mitra tutur. Setiap peristiwa tutur yang terjadi pasti memiliki strategi bertutur yang berbeda-beda. Penggunaan strategi dan jenis tuturan dalam bertutur haruslah sesuai. Untuk mengetahui kesesuaian tindak tutur direktif dengan strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki dapat dilihat berdasarkan penanda kesantunan yang digunakan dalam tindak tutur direktif dengan substrategi bertutur. Kedua poin ini memiliki kaitan satu sama lain ketika terjadi peristiwa tutur.

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan ketika pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki, maka berikut contoh kesesuaian bentuk tindak tutur direktif dengan strategi bertutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki.

(28) Kelompok enam bisa didengarkan sebentar? (T38)

Konteks: Pada situasi tersebut penutur bertanya kepada mitra tutur dengan strategi BSS.

Dari contoh nomor (28) dapat diketahui bahwa seorang guru (penutur) bertanya kepada siswa (mitra tutur) dengan menggunakan strategi bertutur terus terang tanpa basa basi. Itu ditandai dengan kalimat langsung yang diujarkan oleh guru kepada siswa.

(29) Jadi Ibuk harap selasa depan semuanya sudah disampul, baik buku catatan maupun buku latihan. (T53)

Konteks: Pada situasi tersebut penutur menuntut mitra tutur dengan menggunakan strategi BTDKP.

Dari contoh nomor (29) dapat diketahui bahwa penutur menuntut mitra tutur untuk menyampul buku dengan menggunakan strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif. Guru menggunakan kesantunan kata “harap” untuk menghindari ketidaksetujuan dari siswa.

(30) Nah silahkan dicoba membuat atau dipindahkan nanti di rumah. (T98)

Konteks: Pada situasi tersebut penutur menggunakan tindak tutur direktif menyuruh dengan strategi BTDKN.

Dari contoh nomor (30) dapat diketahui bahwa penutur menyuruh mitra tutur untuk memindahkan tugas membuat PPT dengan menggunakan strategi bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan negatif. Guru menggunakan penanda kesantunan “coba” dengan substrategi bertutur meminimalkan beban atau paksaan kepada petutur. Dalam hal ini guru menyuruh untuk mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi diberikan keringanan untuk mengerjakan di rumah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh, simpulan penelitian tentang tindak tutur direktif guru dan strategi bertutur guru sebagai berikut.

1. Pertama, dari keenam tindak tutur direktif yang dibahas sebelumnya, hanya ditemukan lima bentuk tindak tutur direktif yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suliki, yaitu tindak tutur bertanya, menyuruh, menuntut, menyarankan, dan menantang. Tidak ditemukan data tindak tutur direktif memohon pada penelitian ini. Tindak tutur direktif yang banyak digunakan guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki yaitu tindak tutur bertanya dan menyuruh. Hal ini dikarenakan siswa kelas X adalah siswa yang baru menempuh tingkat SLTA sehingga perlu adanya peran yang lebih aktif dari guru untuk bertanya maupun menyuruh atau mengarahkan untuk melakukan suatu hal. Tindak tutur direktif yang sedikit digunakan oleh guru yaitu tindak tutur menantang.

Tuturan menantang paling sedikit ditemukan karena siswa kelas X merupakan siswa baru sehingga masih segan untuk membantah ataupun melakukan kegiatan lain ketika proses pembelajaran sehingga tidak diperlukan tuturan memohon untuk meminta atau melarang siswa melakukan sesuatu.

2. Kedua, strategi bertutur yang dituturkan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki yaitu strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Basa Basi (BTTB), Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Positif (BTDKP), Bertutur Terus Terang dengan Basa Basi Kesantunan Negatif (BTDKN), dan Bertutur Samar-Samar (BSS). Strategi bertutur terus terang dan strategi bertutur terus terang dengan kesantunan positif merupakan strategi yang paling banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan strategi BTTB dan BTDKP merupakan strategi yang paling mudah dimengerti oleh mitra tutur. Selain itu, penggunaan strategi BTDKP juga sangat disenangi siswa karena dapat menciptakan kedekatan emosional antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sedangkan strategi yang paling sedikit digunakan yaitu strategi bertutur samar-samar karena BSS kurang efektif digunakan dalam proses pembelajaran.
3. Strategi bertutur dalam hati (BDH) sama sekali tidak ditemukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Strategi BDH bukanlah bentuk strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran karena tidak mendukung terjadinya komunikasi di dalam kelas. Sementara seorang guru harus mengarahkan siswa untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Strategi BDH tidak efektif untuk menyampaikan pesan dari penutur ke mitra tutur. Jadi tidak efektif untuk digunakan dalam pembelajaran.
4. Ketiga, kesesuaian antara tindak tutur direktif yang digunakan guru dengan strategi bertutur yang digunakan sangatlah berkaitan. Penggunaan bentuk tindak tutur direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Suliki sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari respon baik yang berikan siswa atas tuturan guru. Setiap tuturan yang diujarkan oleh guru harus memperhatikan strategi yang tepat dalam penuturannya. Penggunaan strategi yang salah dengan bentuk tuturan yang diujarkan dapat menimbulkan kesalahpahaman mitra tutur dalam menangkap pesan dari tuturan penutur. Untuk itu sangatlah diperlukan kesesuaian bentuk tindak tutur direktif yang digunakan dengan strategi bertutur yang digunakan.
5. Berdasarkan temuan penelitian di atas, sebaiknya untuk peneliti yang ingin meneliti hal yang sama bisa mengkaji respon siswa selaku mitra tutur dalam penelitian ini karena setiap tuturan termasuk tindak tutur direktif memerlukan respon dari mitra tuturnya

DAFTAR PUSAKA

- Amelia, R., & Arief, E. (2019). Tindak Tutur Ekspresif Guru terhadap Siswa Kelas VII dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Enam Lingsung Padang Pariaman. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(4), 30-34.
- Husna, L. L., & Arief, E. (2020). Strategi Kesantunan Bertutur Mahasiswa Kepada Dosen Melalui Komunikasi whatsapp. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(4), 13-22.
- Larasati, A., Yusra, D., Wibowo, I. S., & Purba, A. (2022). Tindak Tutur Direktif Pada Interaksi Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII MTs Muhammadiyah Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(3), 267-275.
- Mahesra, M. (2022). "Tindak Tutur Direktif Guru dalam Pembelajaran di Kelas X SMA Negeri 3 Padang". (Skripsi). Padang: FBS UNP.
- Marizal, Y., Syahrul R., & Tressyalina. (2021). Tindak Tutur Direktif Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Gunung Talang. *Jurnal: Diglosia*, 4(4), 441—452.

- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monica, L., & Afrita. (2019). *Tindak Tutur Direktif dan Strategi Bertutur Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII SMP Negeri 31 Padang*. (Skripsi). Padang: FBS UNP.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sitompul, H. (2020). Tindak Tutur Direktif dalam Proses Pengajaran Bahasa Indonesia pada Guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. *Jurnal Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5(2) 157-165.
- Sudaryanto. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawan, R. B., Mubarok, S., Sari, D. N., & Nurlilasari, P. (2023). Analisis Kelayakan Ekonomi Bisnis Usaha Makanan Kering Snack Tomat Di Desa Sekejati. 01(06), 24–32.
- Depkes RI. (2020). *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Elfariyanti, Nadira, Adriani, A., & Rinaldi. (2022). Analisis Kandungan Betakaroten Pada Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L) Dari Daerah Saree Aceh Besar Sebagai Antioksidan Alami. 3(1), 234–240. File:///C:/Users/User/Downloads/5205-11785-1-Sm (1).Pdf
- Ermawati, D., Chasanah, U., & Hidayah, N. (2017). Optimasi Formulasi Sediaan Lipstik Mengandung Ekstrak Etanol Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L.). *Research Report*, 115–122.
- Fortunata, R., Ayu, D. P. I., & Wardani, T. S. (2023). Uji Aktivitas Anti Bakteri Ekstrak Etanol Dan Fraksi N-Heksana , Etil Asetat , Air Dari Kulit Buah Kakao (Theobroma Cacao L .) Terhadap Bakteri Staphylococcus Epidermidis Atcc 12228 Dengan Metode. 1(4).
- Hadi, A. S. (2023). Empiris: Journal Of Progressive Science And Mathematics Volume 01 Nomor 01 Tahun 2023 Issn: Xxxx-Xxxx <https://afeksi.id/journal3/index.php/empiris>. 01, 7–15.
- Hamsina, Hermawati, & Putri Sry Yani, R. (2022). Pemanfaatan Ekstraksi Kulit Buah Naga Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Lip Tint. *Saintis*, 3(2), 62–72.
- Hardiyantari, B Erlina & Pratama, J. E. (2017). Mutu Fisik Dan Tanggapan Volunter Sediaan Lipstik Cair Yangmengandung Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L .) Sebagai pewarna Alami Physical Quality And Response Volunteer Extract Liquid Lipstick Purple Sweet Potato (Ipomoea Batatas L .) As Natural. 1–10.
- Hasri. (2017). 9 Kandungan Likopen Buah Tomat. *Jurnal Ilmiah Kimia Dan Pendidikan Kimia*, 16(2), 28–35.
- Istiana, D. M. Dan M. (2021). Mutu Fisik Sediaan Lipbalm Ekstrak Bunga Rosella (Hibiscus Sabdariffa L) Sebagai Pewarna Alami Physical Quality Of Lipbalm Preparation Of Rosella Flower Extract (Hibiscus Sabdariffa L) As A Colorant. 1–13. <http://repository.poltekkespim.ac.id/id/eprint/703/>
- Kalli, J. M. R., Sida, N. R., Ndai, K. R., Danga, Y. R. Y., Hamataka, F. U. H., Meha, Y. K., & Ina, A. T. (2022). Keanekaragaman Tumbuhan Herbal Di Perkebunan Lambanapu Kabupaten Sumba Timur. *Edunaturalia: Jurnal Biologi Dan Kependidikan Biologi*, 3(2), 78. <https://doi.org/10.26418/edunaturalia.v3i2.56425>
- Koswara, S. (2014). *Teknologi Pengolahan Umbi-Umbian. Bagian 5 : Pengolahan Ubi jalar*. Bogor Agricultural University. Bogor
- Lidayawati, L., Dita, S. F., & Agustiany, C. M. (2021). Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L.). *Journal Of Pharmaceutical And Health Research*, 2(1), 1–3. <https://doi.org/10.47065/jharma.v2i1.778>
- Maulida, D., & Zulkarnaen, N. (2010). Ekstraksi antioksidan (likopen) dari buah tomat dengan menggunakan solven campuran, n-heksana, aseton, dan etanol. *Jurnal Teknik Kimia*
- Marbun, R. W. S., Mrdanif, Febrizki N., & Aini, U. F. (2020). Pemanfaatan Sari Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas Poiret) Sebagai Zat Pewarna Pada Pewarnaan Gram Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus Dan Escherichia Coli. *Klinikal Sains : Jurnal Analisis Kesehatan*, 8(2), 82–89. https://doi.org/10.36341/klinikal_sains.v8i2.1400
- Minah, F. N., Astuti, S., & Jimmy. (2018). Optimalisasi Proses Pembuatan Substitusi Tepung Terigu Sebagai Bahan Pangan Yang Sehat Dan Bergizi. *Jurnal Industri Inovatif*, 5(2), 1–8.
- Munirayati, M., Moulana, R., & Husna, N. El. (2017). Pembuatan Serbuk Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L.) Dengan Variasi Konsentrasi Maltodekstrin Dan Suhu

- Pengeringan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 2(4), 491–497. <https://doi.org/10.17969/Jimfp.V2i4.1271>
- Pratiwi, D., & Fauziyah. (2023). The Effect Of Giving Natural Dyes From Secang Wood (*Caesalpinia Sappan L*) And Beetroot (*Beta Vulgaris L*) On The Evaluation Of Lip Tint Preparations. *Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrah*, 1(2), 17–26.
- Purnamasari, A. B. (2022). Daya Terima Dan Kandungan Gizi Kue Bolu Cukke Subtitusi Dedak Padi. *Bionature*, 23(2), 138. <https://doi.org/10.35580/Bionature.V23i2.37991>
- Purnomo, N. H., Edy, H. J., & Siampa, J. P. (2021). Formulasi Sediaan Perona Pipi Ekstrak Etanol Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L.*) Dalam Bentuk Stick. *Pharmacon*, 10(1), 743. <https://doi.org/10.35799/Pha.10.2021.32769>
- Putri, ziani. 2018. Pemanfaatan Buah Bit Merah (*Beta vulgaris L*) Seba Bahan Dasar Pembuat Lip Tint. *Bekdsi : SMA AI Muslim*
- Qosim, A., Nastiti, G. P., Inayatillah, F. R., & Ningrum, N. P. (2023). Formulasi Dan Evaluasi Lip Cream Halal Menggunakan Ekstrak Tomat (*Lycopersicon Esculentum Mill*) Sebagai Pewarna Alami. *Jurnal Farmasi Udayana*, 12(1), 36. <https://doi.org/10.24843/Jfu.2023.V12.I01.P06>
- Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). Handbook of Pharmaceutical excipients. In Remington: The Science and Practice of Pharmacy (sixth Edit). Pharmaceutical Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820007-0.00032-5>
- Supartiningsih, Sitorus, E. N., Silalahi, Y. C. E., & Khairunnisa. (2017). Formulasi Dan Evaluasi Sediaan Lip Balm Dengan Pewarna Ekstrak Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas (L.) Lamk.*). *Farmanesia*, 4(2), 89–94.
- Syavitri, D., Eliza, Sartono, & Sumarman. (2020). Menurunkan Kadar Kolesterol Total Pasien Hiperkolesterolemia. *Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Palembang, Indonesia*, 12(2), 80–86.
- Usman, F. (2020). Tomat Untuk Pencegahan Penyakit Jantung. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 31–37. <https://doi.org/10.32763/Juke.V13i1.181>.